

Longevity beginnt im Mund: Warum Mundgesundheit systemische Alterungsprozesse mitprägt

Simone Kumhofer

Kurzfassung

Das Hallmarks-of-Aging-Konzept beschreibt Altern als Netzwerk miteinander verschalteter biologischer Mechanismen, deren kumulative Wirkung sich in klinisch relevanten Endpunkten manifestiert (u. a. Funktionsverlust, Gebrechlichkeit, kardimetabolische Morbidität, Infektanfälligkeit, neuroinflammatorische Belastung) [1]. Das Update von 2023 erweitert dieses Framework u. a. um chronische Entzündung und Dysbiose als eigenständige Treiber und rückt damit mikrobiologische Grenzflächen und Barriersysteme stärker in den Fokus [2]. Geroscience (Biogerontologie) übersetzt diese Perspektive in eine krankheitsübergreifende Logik: Alterungsmechanismen fungieren als vorgelagerte Determinanten zahlreicher chronischer Erkrankungen; klinisch besonders anschlussfähig sind dabei inflammaging und veränderte interzelluläre Kommunikation (Zytokin-/Chemokinmuster, redoxbasierte Stresssignaturen, endotoxinassoziierte Signale) [3, 4]. Die Mundhöhle ist hierfür ein plausibler Knotenpunkt: Sie ist dauerhaft mikrobiell besiedelt, täglich stark exponiert und immunologisch eng vernetzt; insbesondere Gingiva und Parodont wirken als aktive Grenzflächen, die bei Dysbiose und Entzündung wiederholt Mediator- und Expositionsmuster in systemische Signalachsen einspeisen können [5–7]. Parallel ist die orale Mikrobiota funktionell relevant – etwa über die enterosaliväre Nitrat–Nitrit–NO-Achse mit Bedeutung für Gefäßfunktion und Blutdruckregulation [19–22]. Mundgesundheit ist damit kein rein lokales „Hygiene-Thema“, sondern ein klinisch adressierbarer Resilienzfaktor in zentralen Alterungsachsen.

Hallmarks, Geroscience und die Mundhöhle als Grenzfläche

Das Hallmarks-of-Aging-Modell strukturiert Altern als Set zentraler Mechanismen (u. a. genomische Instabilität, epigenetische Veränderungen, Verlust der Proteostase, mitochondriale Dysfunktion, zelluläre Seneszenz, Stammzell-Erschöpfung, veränderte interzelluläre Kommunikation), die sich gegenseitig verstärken und gemeinsam klinische Endpunkte prägen [1]. Mit der Erweiterung 2023 werden Entzündung und Dysbiose explizit als eigenständige Hallmarks hervorgehoben; damit treten mikrobiom- und barrierebezo-

gene Mechanismen stärker als systemische Treiber in Erscheinung und verschalten Immunologie und Stoffwechsel enger mit der Alterungsbiologie [2]. Geroscience fokussiert genau diese Querachsen: Viele chronische Erkrankungen teilen alterungsgetriebene Mechanismen, weshalb deren Modulation theoretisch mehrere Risiken parallel beeinflussen kann – mit dem Ziel, die Gesundheitsspanne zu verlängern [3]. Klinisch wesentlich sind dabei (i) persistierende Low-grade inflammation (inflammaging) und (ii) dauerhafte Verschiebungen in der interzellulären Kommunikation über Zytokine, Chemokine, redoxbasierte Muster und endotoxinassoziierte Signale [2–4].

Vor diesem Hintergrund ist die Mundhöhle besonders interessant, da sie eine großflächige, dauerhaft exponierte Grenzfläche darstellt, in der nicht abschilfernde Zahnoberflächen (biofilmtugend) direkt neben abschilfernder, immunologisch aktiver Mukosa liegen. Am Zahnrand entsteht mit dem Sulkus ein Übergangsraum, in dem Gewebe, Biofilm und wiederkehrende mechanische Belastungen (Mastikation, Zahnputzvorgänge, Mikrotraumata) kontinuierlich zusammentreffen. Diese Zone wird nicht lediglich toleriert, sondern aktiv stabilisiert: Bereits im klinisch gesunden Zustand findet sich ein dichtes Netzwerk angeborener und adaptiver Immunzellpopulationen, das Homöostase, Barriereintegrität und kontrollierte Toleranz gegenüber der residenten Mikroflora ermöglicht [5, 6].

Als funktionelles Korrelat zeigt sich eine konstitutive neutrophile Immunüberwachung des Sulkusraums: eine fortlaufende, gerichtete Migration aus der Mikrozirkulation durch das Sulkusepithel in den Sulkus bzw. die gingivale Sulkusflüssigkeit, orchestriert u. a. über Chemokinachsen wie IL-8/CXCL8 aus gingivalen Epithelzellen [6, 8]. Die Gingiva ist damit kein statisches Barrieregewebe, sondern ein dynamisch reguliertes Übergangsepithel, das eine kontrollierte Zellmigration und lokale Effektorzellpräsenz am Biofilm ermöglicht [6]. Gewebespezifische Reize – insbesondere wiederkehrende mechanische Mikroschäden durch Kaubewegung – können lokale immunologische Ausgangsniveaus prägen und homöostatische T-Zell-Programme unterstützen, ohne per se pathologisch zu sein [7].

Orales Mikrobiom als Ökosystem

Das orale Mikrobiom ist kein homogenes „Mikrobiom des Mundes“, sondern ein Verbund funktionell

differenzierter Lebensräume. Entscheidend ist das Nischenprinzip: Oberflächenbeschaffenheit, Scherkräfte durch Speichelfluss, Sauerstoff-/Redoxgradienten, lokale pH-Dynamiken und Substratverfügbarkeit erzeugen Mikromilieus, in denen sich spezialisierte Konsortien stabil etablieren. Studien stützen das Konzept standortspezialisierter Taxa und dokumentieren eine feinstrukturierte Biofilmorganisation mit charakteristischen räumlichen Gemeinschaften und komplexen Stoffwechselfunktionen [11 – 13].

Die Konsequenz ist eine Biofilm-Ökologie, in der metabolische Austauschprozesse die Struktur prägen: Metabolite einzelner Populationen dienen anderen als Substrate (Cross-Feeding), wodurch lokale Säure-/Alkalisierung, redoxabhängige Nischenbildung und graduelle Verschiebungen in der Energiegewinnung möglich werden. Für die Einordnung von Gesundheit und Dysbiose ist daher die funktionelle Perspektive zentral: Nicht nur „wer da ist“, sondern „was dort metabolisch passiert“ [14].

Orale Gesundheit entspricht in diesem Rahmen nicht Sterilität, sondern dynamischer Stabilität. Biofilmaufbau und -reifung werden durch Wirtsfaktoren so begrenzt, dass mikrobielles Wachstum, Barrierefunktion und niedrige Entzündungsaktivität kompatibel bleiben. Zentral sind Speichel als Puffersystem, Remineralisationsbereitschaft, mechanische Disruption des Biofilms sowie ein Milieu, das keine dauerhafte Selektion für stark acidogene bzw. proteolytische, inflammationsaffine Gemeinschaften erzeugt [10, 15, 16]. Die ökologische Plaquehypothese und integrative Konzepte beschreiben Erkrankungen entsprechend primär als Ergebnis veränderter Selektionsbedingungen (z. B. hohe Frequenz fermentierbarer Kohlenhydrate, Plaquestagnation, reduzierter Speichelfluss), die Zusammensetzung und Funktion des Biofilms in Richtung Dysbiose verschieben [15, 16].

Praktisch folgt daraus: Ziel ist die Wiederherstellung stabilisierender Rahmenbedingungen, nicht die unspezifische Elimination der Gesamtflora. Antiseptika sind deshalb primär indikations- und zeitgebunden einzusetzen; eine routinemäßige, langfristige Exposition kann die ökologische Resilienz und funktionelle Knotenpunkte beeinträchtigen [21, 22].

Von lokaler Dysbiose zur Systemachse

Für die systemische Einordnung oraler Dysbiosen ist weniger das Einzelereignis entscheidend als die zeitliche Struktur der Exposition. Gingivale und parodontale Entzündungsaktivität verlaufen häufig über lange Zeiträume als fluktuierende, niedrig- bis mittelgradige Aktivität mit wiederkehrenden Impulsen. In dieser Perspektive ist die Mundhöhle nicht als monokausaler Auslöser systemischer Erkrankungen zu verstehen, sondern als wiederholt aktivierte Grenzfläche, die über Jahre hinweg zu einer messbaren Signal- und

Mediatorlast beitragen kann.

Konzeptionell lässt sich dies als Dosis-Frequenz-Modell zusammenfassen: Wiederholte lokale Aktivierung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass inflammatorische und endotoxinassoziierte Muster systemische Regelkreise modulieren – insbesondere bei vorbestehender Anfälligkeit (z. B. metabolische Entzündung, Immunalterung).

Dieses Konzept wird durch integrative Übersichtsarbeiten gestützt, die die Assoziationslage nicht auf den kardiovaskulären Kontext verengen. Bui et al. fassen die Evidenz zusammen, dass Parodontitis bzw. paropathogene Keime mit mehreren systemischen Krankheitsgruppen in Verbindung stehen – darunter kardiovaskuläre Erkrankungen (Atherosklerose, koronare Herzkrankheit), Diabetes und Insulinresistenz, neurodegenerative Erkrankungen (einschließlich Alzheimer), gastrointestinale und kolorektale Erkrankungen, respiratorische Infektionen sowie ungünstige Schwangerschaftsverläufe [25].

Für den Longevity-Kontext ist dabei weniger die einzelne Krankheitszuordnung entscheidend als das wiederkehrende Muster: ähnliche orale Entzündungs- und Expositionssignaturen (chronische Immunaktivierung, PAMP-/Endotoxin-getriggerte Signalwege, episodische Bakteriämien) treffen auf Organsysteme, deren Vulnerabilität mit dem Alter typischerweise zunimmt – insbesondere Endothelfunktion, Stoffwechselregulation, Neuroinflammation und Infektresilienz [25].

Drei Brücken sind hierfür besonders plausibel:

1. Marker-Ebene der Entzündungsmediatoren: Parodontale Entzündung ist in Beobachtungsstudien mit systemischen Entzündungsmarkern assoziiert, häufig abgebildet über CRP/hsCRP als Marker der Akutphasenreaktion. Meta-Analysen berichten im Mittel erhöhte CRP-/hsCRP-Spiegel bei Parodontitis gegenüber gesunden Kontrollgruppen. Nicht-chirurgische Parodontaltherapie kann zu Verbesserungen systemischer Entzündungsparameter beitragen [18].
2. Mikrobielle Produkte und endotoxinassoziierte Signale: Subgingivale Dysbiosen sind funktionell durch ein proteolytisch dominiertes Substratmilieu und verstärkte Kopplung an angeborene Mustererkennungssachsen charakterisiert. Relevanter als Einzelmoleküle sind wiederkehrende Kommunikationsmuster, die PRR-Signalwege, myeloide Aktivierung und endotheliale Reaktionsprogramme modulieren können [9, 10].
3. Frequenz transienter Bakteriämien: Systematische Auswertungen zeigen Bakteriämien nach

alltäglichen Aktivitäten (z. B. Kauen, Zähneputzen) sowie nach zahnärztlichen Eingriffen. Wahrscheinlichkeit und Ausmaß hängen u. a. von Gingivaentzündung und Biofilmstatus ab [16]. Entscheidend ist erneut die Summation: Bei chronisch entzündlich aktiver Gingiva/Parodont ist eine wiederholte, niedriggradige systemische Exposition plausibel – als potenzieller Verstärker inflammatorischer Systemachsen.

Der Mund als funktioneller Faktor im Healthy Aging

Die enterosaliväre Nitrat–Nitrit–NO-Achse zeigt, dass die orale Mikrobiota systemphysiologisch mitarbeitet. Der kritische Schritt – die Reduktion von Nitrat zu Nitrit – ist in relevantem Maße an nitratreduzierende orale Bakterien gebunden. Dadurch steht Nitrit als Substrat für die NO-Bildung zur Verfügung, mit Konsequenzen für Gefäßtonus und Blutdruckregulation [19–21].

Kontrollierte Interventionsstudien zeigen, dass breit wirksame antimikrobielle Mundspülungen diese Funktion beeinträchtigen: reduzierte Nitrat-zu-Nitrit-Konversion, niedrigere Nitritspiegel und – in bestimmten Settings – Blutdruckeffekte in Richtung Anstieg bzw. Abschwächung vasoprotektiver Signale. Mikrobiomanalysen nach Chlorhexidin-Anwendung belegen zudem Störungen der ökologischen Basis dieser Funktion [22, 22]. Klinisch folgt daraus eine notwendige Indikationsschärfe: Antiseptische Spülungen nur bei klarer Indikation und begrenzter Dauer – keine routinemäßige Anwendung, da funktionelle Achsen unnötig kompromittiert werden.

Praxisimplikationen

Im Blickwinkel der Alterungsbiologie verschiebt sich der Fokus von der reinen Diagnosestellung hin zur Abschätzung chronischer Entzündungsaktivität und ökologischer Stabilität: Parodontalstatus, BOP (Bleeding on Probing), PPD (Probing Pocket Depth) und CAL (Clinical Attachment Level) markieren aktuelle und zurückliegende Entzündungsdynamiken; Mundtrockenheit/Hyposalivation wirkt als Verstärker, ebenso systemische Kofaktoren wie Diabetes und Rauchen [18, 24].

Neben der mechanischen Biofilmkontrolle als Basis sind ernährungsmedizinische und vitalstoffbezogene Co-Faktoren (Protein- und Mikronährstoffstatus, Vitamin-D-/C-/Zink, sowie Omega-3-Versorgung, glykämische Kontrolle, Polyphenole und Ballaststoffe) klinisch relevant, da sie Barrierefunktion, Immunantwort und Heilungsfähigkeit mitbeeinflussen. Als adjuvante, mikrobiomorientierte Option können künftig stammspezifische Multispezies-Probiotika angedacht

werden. Ein Pilotstudie bei Diabetes mit sechsmonatiger oraler Multispezies-Probiotika-Einnahme zeigte signifikante Verbesserungen parodontaler Indizes (PPD–0,65 mm; CAL–0,75 mm), trotz unveränderter Mundhygiene und ohne mechanische oder antiseptische Parodontaltherapie [26].

Zusammenfassung

Aus alterungsbiologischer Perspektive stellt die Mundhöhle eine dauerhaft stimulierte, immunologisch hoch regulierte Grenzfläche dar, in der Biofilmmorganisation und Entzündungsniveau in hallmarknahe Prozesse, insbesondere inflammaging und veränderte interzelluläre Kommunikationsmuster über wiederkehrende Signaturen hineinwirken können [1–4]. Entscheidend ist nicht die Annahme eines monokausalen Krankheitszusammenhangs, sondern die über Jahre akkumulierte Summe episodischer Entzündungs- und Expositionsimpulse bei persistierender gingivaler bzw. parodontaler Aktivität [5–7, 17, 18].

Simone Kumhofer, MMSc
Gmeinstraße 13
8055 Graz | Österreich
T +43 (0)316.405 305 103
kumhofer@allergosan.at

Literatur

- [1] LÓPEZ-OTÍN, C., et al. The hallmarks of aging. *Cell*. 2013. doi:10.1016/j.cell.2013.05.039
- [2] LÓPEZ-OTÍN, C., et al. Hallmarks of aging: An expanding universe. *Cell*. 2023. doi:10.1016/j.cell.2022.11.001.
- [3] KENNEDY, B. K., et al. Geroscience: Linking aging to chronic disease. *Cell*. 2014. doi:10.1016/j.cell.2014.10.039.
- [4] FRANCESCHI, C.; CAMPISI, J. Chronic inflammation (inflammaging) and its potential contribution to age-associated diseases. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2014. doi:10.1093/gerona/glu057.
- [5] DUTZAN, N., et al. Characterization of the human immune cell network at the gingival barrier. *Mucosal Immunology*. 2016. doi:10.1038/mi.2015.136.
- [6] MOUTSOPOULOS, N. M.; KONKEL, J. E. Tissue-specific immunity at the oral mucosal barrier. *Trends in Immunology*. 2018. doi:10.1016/j.it.2017.08.005.
- [7] DUTZAN, N., et al. On-going mechanical damage from mastication drives homeostatic Th17 cell responses at the oral barrier. *Immunity*. 2017. doi:10.1016/j.immuni.2016.12.010.
- [8] BELIBASAKIS, G. N., et al. Interleukin-8 responses of multi-layer gingival epithelia to subgingival biofilms. *PLOS ONE*. 2013. doi:10.1371/journal.pone.0081581.

- [9] HAJISHENGALLIS, G.; LAMONT, R. J. Polymicrobial synergy and dysbiosis (PSD) model of periodontal disease etiology. *Molecular Oral Microbiology*. 2012. doi:10.1111/j.2041-1014.2012.00663.x.
- [10] MARSH, P. D. Microbial ecology of dental plaque and its significance in health and disease. *Advances in Dental Research*. 1994. doi:10.1177/08959374940080022001.
- [11] MARK WELCH, J. L. M.; DEWHIRST, F. E.; BORISY, G. G. Biogeography of the oral microbiome: the site-specialist hypothesis. *Annual Review of Microbiology*. 2019. doi:10.1146/annurev-micro-090817-062503.
- [12] MARK WELCH, J. L., et al. Biogeography of a human oral microbiome at the micron scale. *PNAS*. 2016. doi:10.1073/pnas.1522149113.
- [13] ROSIER, B. T.; MARSH, P. D.; MIRA, A. Resilience of the oral microbiota in health: mechanisms that prevent dysbiosis. *Journal of Dental Research*. 2018. doi:10.1177/0022034517742139.
- [14] TAKAHASHI, N. Oral microbiome metabolism: from “who are they?” to “what are they doing?”. *Journal of Dental Research*. 2015. doi:10.1177/0022034515606045.
- [15] NYVAD, B.; TAKAHASHI, N. Integrated hypothesis of dental caries and periodontal diseases. *Journal of Oral Microbiology*. 2020. doi:10.1080/20002297.2019.1710953.
- [16] TOMÁS, I., et al. Periodontal health status and bacteraemia from daily oral activities: systematic review/meta-analysis. *Journal of Clinical Periodontology*. 2012. doi:10.1111/j.1600-051X.2011.01784.x.
- [17] SANZ, M., et al. Periodontitis and cardiovascular diseases: Consensus report. *Journal of Clinical Periodontology*. 2020. doi:10.1111/jcpe.13189.
- [18] MACHADO, V., et al. Serum C-reactive protein and periodontitis: systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Immunology*. 2021. doi:10.3389/fimmu.2021.706432.
- [19] KOCH, C. D., et al. Enterosalivary nitrate metabolism and the microbiome. *Free Radical Biology and Medicine*. 2017. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2016.12.015.
- [20] KAPIL, V., et al. Physiological role for nitrate-reducing oral bacteria in blood pressure control. *Free Radical Biology and Medicine*. 2013. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2012.11.013.
- [21] BONDONNO, C. P., et al. Antibacterial mouthwash blunts oral nitrate reduction and increases blood pressure in treated hypertensive men and women. *American Journal of Hypertension*. 2015. doi:10.1093/ajh/hpu192.
- [22] BESCÓS, R., et al. Effects of chlorhexidine mouthwash on the oral microbiome. *Scientific Reports*. 2020. doi:10.1038/s41598-020-61912-4.
- [23] THOMSON, W. M. The challenge of medication-induced dry mouth in older people. *Pharmacy (Basel)*. 2021. doi:10.3390/pharmacy9040162.
- [24] CANNON, I., et al. From drugs to dry mouth: systematic review in older adults with polypharmacy. *Drugs & Aging*. 2023. doi:10.1007/s40266-023-01017-5.
- [25] BUI, F. Q., et al. Association between periodontal pathogens and systemic disease. *Biomedical Journal*. 2019. doi:10.1016/j.bj.2018.12.001.
- [26] STUERMER, Ewa Klara; BANG, Corinna; GIESSLER, Anna; SMEETS, Ralf; JANKE, Toni Maria; SEKI, Filip David; DEBUS, Eike Sebastian; FRANKE, Andre; AUGUSTIN, Matthias. Effect of oral multispecies probiotic on wound healing, periodontitis and quality of life on patients with diabetes. *Journal of Wound Care*. 2024; DOI: 10.12968/jowc.2023.0302.